

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 244-249
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13987756)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13987756>

Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Bagi Keluarga Berencana Ditinjau dari Aspek Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia

Muhammad Rafif Waliuddin¹, Masfufah²

^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya, Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam

*Email muhammadrafifw@gmail.com¹

Abstrak

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penggunaan kontrasepsi tubektomi. Dimana kontrasepsi ini sangat diminati di kalangan masyarakat. Karena bersifat permanen dan terbukti mencegah kehamilan. Dalam melakukan penelitian peneliti mencari sumber data yang berkompeten di bidangnya. Peneliti melakukan penelitian berupa wawancara kepada dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Kirana Sidoarjo. Peneliti melakukan wawancara kepada dr. Setya Budi Pamungkas Sp.og, dimana beliau spesialis kandungan yang menangani calon pengguna tubektomi. Menurut beliau tubektomi adalah cara memotong saluran *tuba fallopi* di saluran ini yang membawa sel telur menuju rahim. Apabila saluran ini dipotong maka sel telur tidak bisa menuju rahim sehingga apabila sperma dipancarkan maka tidak akan bertemu dengan sel telur yang mengakibatkan tidak terjadi pembuahan. Tubektomi sendiri sangat disarankan kepada wanita dengan kondisi tertentu seperti wanita usia diatas 35 tahu, memiliki penyakit jantung, memiliki riwayat penyakit menular, dan memiliki penyakit diarea kewanitaian. Peneliti juga melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Karena aspek yang berlandaskan agama islam diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Peneliti melakukan wawancara kepada K.H. Achmad Muhammad selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Beliau menegaskan bahwa tindakan tubektomi adalah upaya pemandulan yang sangat dilarang oleh agama. Tetapi dalam kondisi tertentu tubektomi boleh digunakan apabila seseorang memang harus melakukan tubektomi karena faktor kesehatan. Meskipun tubektomi terbukti dapat di *rekanalisasi* atau penyambungan kembali status hukumnya tetap haram karena belum terbukti mengembalikan kesuburan seperti semula.

Kata kunci: *Tubektomi, Kesehatan, Majlis Ulama' Indonesia*

Abstract

This study aims to examine in depth the use of tubectomy contraception. Where this contraception is in great demand among the community. Because it is permanent and proven to prevent pregnancy. In conducting the study, researchers looked for competent data sources in their fields. Researchers conducted research in the form of interviews with obstetricians and gynecologists at Kirana Hospital, Sidoarjo. Researchers conducted interviews with dr. Setya Budi Pamungkas Sp.og, where he is an obstetrician and gynecologist who handles prospective tubectomy users. According to him, tubectomy is a way to cut the fallopian tubes where this channel carries the egg to the uterus. If this channel is cut, the egg cannot go to the uterus so that if sperm is emitted, it will not meet the egg which results in no fertilization. Tubectomy itself is highly recommended for women with certain conditions such as women over 35 years of age, have heart disease, have a history of infectious diseases, and have diseases in the female genital area. Researchers also conducted research at the Indonesian Ulema Council, Sidoarjo Regency. Because aspects based on Islam are regulated by the Indonesian Ulema Council. Researchers conducted interviews with K.H. Achmad Muhammad as the chairman of the Indonesian Ulema Council, Sidoarjo Regency. He emphasized that tubectomy is a sterilization effort that is strictly prohibited by religion. However, in certain conditions, tubectomy may be used if someone really has to have a tubectomy due to health factors. Although tubectomy has been proven to be recanalized or reconnected, its legal status remains haram because it has not been proven to restore fertility to its original state.

Keywords: *Tubectomy, Health, Indonesian Ulema Council*

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 23 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Keluarga Berencana (KB) merupakan sebutan formal yang dipakai di dalam lembaga – lembaga negara, seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keluarga Berencana pula memiliki makna yang sama dengan (pengaturan keturunan atau kehamilan, bukan pembatas kelahiran). (Masjufuk Zuhdi, 1992 : 54-55.). Sebutan Keluarga Berencana merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *Family Planning* yang dalam penerapannya di negara – negara barat

mencakup dua berbagai macam cara, yaitu *Planning Parenthood* (keluarga berencana), penerapan tata cara ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua buat membentuk kehidupan rumah tangga yang nyaman, tenteram, damai, sejahtera, dan Bahagia. Bersumber pada uraian tersebut kalau tata cara *Planning Parenthood* lebih terfokus pada mengatur keturunan atau kehamilan. *Birth Control*, Penerapan Metode ini menekankan jumlah anak, ataupun mengatur jarak kelahiran. (Mahjuddin, 2014: 71)

Sebutan *Birth Control* ini dapat mempunyai konotasi yang negatif, sebab mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi, dan serta penundaan kawin hingga usia lanjut. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada pasal 1 ayat 8 disebutkan. “Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.” Secara garis besar, Keluarga Berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur banyaknya jumlah kelahiran yang terus meningkat, sehingga bagi ibu ataupun bayinya, bagi ayah dan keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. (Koes Irianto, 2014 : 5)

Membahas pernikahan dan anak, dalam pernikahan terdapat berbagai macam metode untuk memperlambat terjadinya kehamilan yaitu biasa kita dengar dengan kontrasepsi atau bisa juga disebut Keluarga Berencana (KB) yang diperuntukkan mengatur jarak kehamilan. Kontrasepsi sendiri berasal dari Bahasa kontra yang berarti mencegah atau menentang serta konsepsi yang berarti pertemuan sel telur yang matang dan sperma yang menuju pada kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi pembatasan keturunan ialah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan hasil dari bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Kontrasepsi merupakan upaya untuk menghindari kehamilan baik bersifat sementara ataupun permanen. Kontrasepsi bisa dilakukan dengan metode : tanpa menggunakan alat secara mekanis, memakai obat, menggunakan alat, dan dengan cara operasi. (Ellie Hidayati, 2017 : 103)

Di Indonesia, dengan adanya alat kontrasepsi ini diharapkan dapat menekan atau mengurangi pertumbuhan penduduk. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Bersumber data dari Badan Pusat Statistik yang diterima, jumlah penduduk di Indonesia pertengahan 2022 mencapai 275 juta jiwa, berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun semakin padat. Indonesia sendiri menduduki urutan kelima negara terbanyak penduduknya setelah China, India, Rusia, serta Amerika Serikat. Oleh sebab itu, program Keluarga Berencana saat ini sangat tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Diharapkan dengan adanya alat kontrasepsi dapat menurunkan angka kelahiran serta jumlah penduduk yang besar.

Alat kontrasepsi *tubektomi* yang menjadi fokus utama penelitian. *tubektomi* yaitu jenis kontrasepsi yang penggunaannya dengan cara memotong saluran sel telur (*tuba falopi*) yang dilakukan oleh perempuan. maka dampak dari kontrasepsi jenis *vasektomi* dan *tubektomi* atau bisa juga disebut *sterilisasi* adalah kemandulan secara permanen. (Muliadi Kurdia, 2005 : 7)

Memandulkan secara permanen adalah hal yang dilarang oleh agama islam sesuai dengan firman Allah SWT al – Isra ayat 31, yang berbunyi :

كَبِيرًا حَطْبًا كَانَ فَتَلَّهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقُ خَشْيَةٍ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya :”dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut kemiskinan. Kamulah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.” (Q.S Al Isra :31) (Al - Quran Kementerian Agama Republik Indonesia)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih sayang kepada hamba – hambanya daripada orang tua kepada anaknya, karena dia melarang membunuh anak – anak ; dan dalam kesempatan yang lain Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak – anaknya. Di masa Jahiliyah orang – orang tidak memberikan warisan kepada anak – anak perempuannya, bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya. Karena itulah maka Allah melarang perbuatan itu melalui firmanNya. (Tafsir Ibnu Katsir).

Maka dari itu saya sebagai peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dan mengedukasi ”Penggunaan Kontrasepsi *Tubektomi* Ditinjau Dari Aspek Kesehatan Dan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berusaha mengungkapkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan Masyarakat, pada penelitian ini juga menggunakan Pendekatan teoritis dalam ini sangat diperlukan. Pemeriksaan sistematis terhadap seperangkat keyakinan dan asumsi, bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek dan membantu kita memahami dengan lebih baik. Oleh karena itu, sesuai dengan judul skripsi ini :

1. Tahap Pertama

Tahap ini Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang Penggunaan kontrasepsi *tubektomi* saya mendatangi rumah sakit yang melayani praktik tubektomi, bertemu dengan dokter yang menangani guna mendapat data yang akurat tentang praktik tubektomi bagi kesehatan. Saya juga mendatangi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, bertemu dengan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo guna mendapat dalil ilmu *fiqih* yang membahas status hukum tubektomi bagi umat muslim. Peneliti juga mendatangi pengguna tubektomi untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan tubektomi bagi kesehatan ataupun kegiatan sosial terlebih lagi bagi keluarga. Manfaat observasi dalam penelitian ini, untuk menggali informasi lebih mendalam, dan dianalisa sesuai kebutuhan dalam penelitian.

2. Tahap kedua

Tahap ini dengan wawancara Pewawancara mengetahui tentang penggunaan kontrasepsi *tubektomi* Peneliti berhasil mewawancarai diantaranya dr. H. Setya Budi Pamungkas Sp. OG. Beliau adalah dokter spesialis kandungan di RSIA Kirana Sidoarjo. Beliau juga melakukan praktik tubektomi di RSIA Kirana. Dr. KH. Achmad Muhammad. Beliau adalah ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Informan 1 dan informan 2 yang peneliti rahasiakan identitasnya karena para informan keberatan apabila namanya dicantumkan didalam penelitian ini.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sehingga menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa foto – foto saat wawancara, dokumen ilmu kedokteran praktek tubektomi, dokumen referensi sumber hukum islam tentang tubektomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Tubektomi ditinjau dari Aspek Kesehatan

a. Bersifat Permanen

Tubektomi adalah jenis kontrasepsi yang penggunaannya dengan cara memotong saluran *tuba fallopi* yang mengakibatkan sel telur tidak bisa menuju ke rahim sehingga tidak bisa bertemu dengan sperma dan tidak akan terjadi pembuahan. Meskipun saluran *tuba fallopi* dipotong tidak menutup kemungkinan bahwa sel telur akan bertemu sel sperma, dalam beberapa kasus pengguna *tubektomi*, sel telur dapat bertemu sel sperma tetapi tidak didalam Rahim, melainkan di organ tubuh lain, sehingga terjadi pembuahan yang tidak sempurna yang biasa disebut hamil anggur.

b. Dapat di *rekanalisasi*

Tubektomi adalah dengan memotong saluran *tuba fallopi*. Tetapi dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin berkembangnya ilmu kedokteran maka saluran *tuba fallopi* yang sudah dipotong dapat disambung kembali atau dikembalikan fungsinya seperti semula. Meskipun penelitian terbaru, *tubektomi* dapat disambung kembali.

c. Tingkat kesuburan menurun

Meskipun telah melakukan *rekanalisasi*, faktanya tingkat kesuburan bagi pengguna tubektomi sangatlah rendah. Karena *rekanalisasi* hanya menyambung kembali dan ada beberapa organ yang tidak dapat dikembalikan fungsinya seperti semula. Seperti pemendekan saluran *tuba fallopi* akibat pemotongan.

d. Kontrasepsi yang sangat dianjurkan bagi wanita dalam kondisi tertentu.

Beberapa kondisi yang mengharuskan dilakukannya tubektomi adalah sebagai berikut :

- 1) Wanita yang sudah berumur diatas 35 tahun. dimana usia diatas 35 tahun secara fisik sudah sangat menurun akibat faktor usia. Apabila diatas usia 35 tahun tetap mengandung lagi terdapat beberapa efek samping yang mungkin membahayakan bagi si ibu ataupun bayi yang dikandungnya, tergantung kondisi ibu pada saat mengandung. Dalam kasus ibu hamil diatas usia 35 tahun, baik

ibu hamil atau anak dikandungnya sangat sensitive dikarenakan faktor kesehatan si ibu yang semakin menurun.

- 2) Wanita yang sudah melakukan operasi disekitar perut lebih dari 3 kali. Terlebih lagi apabila wanita yang melahirkan anak dengan cara operasi *cesar* lebih dari 3 kali. Karena akan berdampak sangat berbahaya ketika wanita itu mengandung. Bisa jadi kandungan itu pecah dimana kondisi si ibu yang tidak bisa mengandung kehamilan yang terus bertambah. Hal ini sangat dianjurkan oleh dokter untuk si ibu tidak mengandung lagi. Dengan cara memakai kontrasepsi, kebanyakan dokter menganjurkan menggunakan kontrasepsi *tubektomi* atau *vasektomi*. Karena kedua jenis kontrasepsi ini sangatlah menjamin bagi perempuan tidak hamil lagi dan cara penggunaannya cukup sekali.
- 3) Wanita yang memiliki penyakit menular, genetik, penyakit di sekitar organ reproduksi wanita, serta penyakit dalam. Wanita yang memiliki penyakit seperti ini sangat diharuskan agar tidak mengandung lagi. Seperti wanita yang memiliki penyakit kanker rahim, kista, kanker serviks. Apabila kondisi penyakit seperti ini dipaksakan hamil akan berakibat sangat fatal bagi ibu.

Penggunaan Tubektomi ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama' Indonesia

Majelis Ulama Indonesia sudah berkali-kali mengkaji tentang tubektomi sejak tahun 1979 sampai tahun 2012. Dimana menemukan beberapa fakta sebagai berikut :

a. Memandulkan Secara Permanen

Secara teori *tubektomi* adalah kontrasepsi yang penggunaannya dengan cara memotong saluran *tuba fallopi* dimana sel telur tidak bisa keluar menuju rahim dan bertemu sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. Hal ini menurut para ulama adalah haram karena bersifat memandulkan secara permanen dan bertentangan dengan al – quran yang sangat jelas mengharamkan.

b. Haram Meskipun Sudah di Rekanalisasi

Secara ilmu kedokteran modern. Tubektomi memang dapat di *rekanalisasi* yaitu penyambungan seperti semula. Hal ini tetap diharamkan oleh ulama karena tindakan *rekanalisasi* tidak dapat mengembalikan tingkat kesuburan seperti semula. Yang hukumnya tetap sama yang mandul secara permanen

c. Diperbolehkan Dalam Kondisi Tertentu.

Dalam fatwa terbarunya Majelis Ulama Indonesia memberikan kelonggaran bagi penggunaan kontrasepsi *tubektomi*. Karena para dokter yang menangani masalah ini menemukan bahwa dalam kondisi tertentu seseorang harus melakukan *tubektomi*. Seperti penyakit jantung, penyakit menular, penyakit reproduksi kewanitaan seperti kanker rahim, kanker serviks, kista, wanita usia diatas 35 tahun, dan wanita yang pernah melakukan operasi di bagian perut lebih dari 3 kali. Dalam kasus ini Majelis Ulama Indonesia membolehkan menggunakan kontrasepsi jenis tubektomi. Tetapi dengan syarat harus benar-benar mengalami kondisi tersebut dibuktikan dengan pengakuan dokter dan persetujuan keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Tubektomi adalah alat kontrasepsi yang bersifat permanen dimana penggunaannya sekali pakai.
2. Prosedur penggunaan tubektomi adalah dengan melakukan operasi kecil dengan memotong saluran *tuba fallopi* yang menyebabkan sel telur tidak bisa menujur rahim. Sehingga sel sperma apabila dipancarkan tidak bisa bertemu sel telur dan tidak terjadi pembuahan.
3. Apabila setelah melakukan tubektomi. Pengguna dapat melakukan *rekanalisasi* atau penyambungan kembali. Tetapi meski sudah di *rekanalisasi* tingkat kesuburan masih rendah akibat tidak berfungsinya beberapa organ akibat pemotongan tubektomi.
4. Terdapat kondisi khusus yang disarankan oleh dokter dimana wanita dalam kondisi tertentu menggunakan tubektomi. Wanita dengan penyakit menular yang berakibat janin yang dikandungnya ikut tertular, wanita dengan masalah penyakit genetik, wanita dengan penyakit diarea kewanitaan seperti kanker, dan wanita yang sudah melakukan operasi *cesar* 3 kali.
5. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa haram setelah melakukan kajian pada 13 Juli 1977. Dimana pada surat kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1979 secara tegas ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa tubektomi hukumnya haram. Karena dianggap memandulkan dan pemandulan dilarang oleh agama.

6. Tidak berhenti sampai disitu setelah bertahun-tahun berselang setelah fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979. Pada tahun 1983 Majelis Ulama Indonesia kembali melakukan kajian terhadap tubektomi dan hasilnya tetap secara tegas mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia hukumnya haram karena dianggap memandulkan dan pemandulan dilarang oleh agama.
7. Fatwa terbarunya akhirnya Majelis Ulama Indonesia memberi kelonggaran hukum terhadap tubektomi karena mendapat beberapa fakta dari dokter bahwa tubektomi sangat penting bagi wanita dalam kondisi tertentu.
8. Menurut ilmu kedokteran memang tubektomi dapat *direkanalisasi* atau disambung kembali yang hal ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menentukan hukumnya. Tetapi, dalam fakta terbarunya *Rekanalisasi* hanya menyambung kembali tidak dapat mengembalikan tingkat kesuburan yang menyebabkan upaya mempunyai anak lagi sangat kecil. Hal ini yang menjadi dasar hukum kuat Majelis Ulama Indonesia fatwa meskipun sudah *rekanalisasi* hukumnya haram.

REFERENSI

- Arafiq, S. (2021). Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Ghazali dan Ibnu Hazm. *STAI Darussalam Nganjuk*, 23.
- Damayanti, I. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Berencana Dengan Metode Kontrasepsi Tubektomi bagi Istri yang Mengidap Kanker Rahim. *IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 20.
- Daniiyati, M. (2016). Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf al QARADAWI. *UIN Sunan Kalijaga*, 46.
- Ghazali, I. a. (1100). *Ihya' Ulumuddin*.
- Grestanti, L. (2022). Identifikasi Faktor Keikutsertaan Akseptor Tubektomi di Kota Surabaya. *Klinik PKBI Jawa Timur*, 1.
- Hasanah, I. N. (2018). Tinajauan Maqasid Syariah tentang Penerapan Keluarga Berencana. *UII Yogyakarta*, 102.
- Hatta, F. A. (2021). Fatwa MUI Tentang Pembatasan Keturunan Melalui Vasektomi dan Tubek Perspektif Masalah Mursalah. *IAIN Madura*, 50.
- Kirana, R. (2015). Profil RSIA Kirana. 12.
- Loiza, A. (2020). Faktor yang Berhubungan Dengan Tingginya Kehamilan Resiko Tinggi di Puskesmas Puter. 10.
- Makhrus, M. (2009). Analisis Hukum Islam tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana. *IAIN Sunan Ampel*, 71.
- maulana, R. (2021). Sitem Pendukung Keputusan Pemilihan Alat Kontrasepsi Terbaik Menggunakan Metode Smart. *Sitem Informasi STMIK Nusa Mandiri*, 8.
- Muhyiddin. (2014). Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP). *IAIN Walisongo Semarang*, 24.
- Novianti, N. (2018). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Kehamilan Resiko Dengan Kunjungan Antenatal Pada Ibu Post Partum. *Universitas Brawijaya*, 87.
- Putri, S. W. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa MUI Tahun 2009 dan 2012 Tentang Vasektomi. *Riset Hukum Keluarga Islam*, 6.
- Rizal, M. A. (2020). Analisis Pandangan Islam Terhadap Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 101.
- Rochim, Y. B. (2022). Telaah Terhadap Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Sebagai Alat Kontrasepsi Ditinjau dari Fatwa MUI. *IAIN Ponorogo*, 67.
- Rochmah, S. (2018). Pengguna Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqasid Al - Syariah . *UIN Sunan Ampel*, 105.
- Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis. *sosial dan budaya syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 16.
- Sholihah, R. (2019). Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syeikh Abdullah bin Baaz. *The Indonesian journal of islamic family Law*, 27.
- Sjamsul, R. (1982). Tubektomi Ditinjau Hukum Islam Indonesia. *Universitas Airlangga*, 56.
- dr. Setya Budi Pamungkas. RSIA Kirana 14/07/2023. 22.00 WIB
- K.H. Achmad Muhammad. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. 18/07/2023 13.00 WIB
- Informan 1. Sidoarjo. 09/03/2023
- Informan 2. Sidoarjo. 18/03/2023

Surat Kerja Majelis Ulama Indonesia Tahun 1979 Tentang Vasektomi dan Tubektomi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1983 Tentang Kependuduka, Kesehatan, dan Pembangunan
Hasil-Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang.
Ijma Ulama Indonesia 2012 Tentang Vasektomi.